

A INCLUSÃO E EDUCAÇÃO COMO INSUMOS DA SAÚDE DIGITAL: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA CONECTE SUS

 journal.nuped.com.br/index.php/congressoibda/article/view/pethechust2021

Autores

Evandro Pethechust PUCPR <https://orcid.org/0000-0003-4678-4122>

Palavras-chave:

Saúde Digital, Direito Administrativo social, Administração Pública Digital, Conecte SUS, Serviço Digital

Resumo

Na sociedade em rede, a internet e os meios digitais possibilitam a participação comunitária e ampliação do acesso às informações, fundamentais para um acesso ativo a saúde. Assim, o presente comunicado, insere-se no contexto da inclusão e educação digital na saúde e no fortalecimento de suas práticas. Tem-se como objetivo geral fundamental investigar e sustentar a readequação do serviço público digital, no âmbito saúde digital nacional, com base nos resultados do projeto piloto de Alagoas do Conecte SUS, em relação ao acesso à informação de saúde e inclusão digital. A pesquisa utiliza-se do método analítico-dedutivo, por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o particular, para chegar a uma conclusão, sendo a discussão alicerçada pelos referenciais teóricos da “Direito Administrativo Social” a partir dos seus pressupostos, sob a óptica dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) com destaque para a diretriz da participação comunitária. Evidenciou-se a clara transformação de vários serviços públicos rumo à digitalização, bem como a aplicação digital na estruturação da Administração Pública no âmbito da saúde. E através do plano piloto do programa Conecte SUS de Alagoas, foi possível verificar um meio de avanço quanto à educação e inclusão digital, sendo estes elementos essenciais para a construção de uma efetiva interação cidadão-estado, assim uma das faces da Administração Pública Digital, mas com pontos necessários de melhoria. Assim, concluiu-se que é necessário investimento educacional e de infraestrutura para a promoção do acesso aos serviços públicos digitais, em nível municipal, estadual e federal. A inclusão digital e educacional é essencial e de grande utilidade para exercer a sua função de participação social e construção de uma saúde digital, além de um sistema coordenado.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

ADAMS, Cristin; RAMSETTY, Anita. Impact of the digital divide in the age of COVID-19. *Journal of the American Medical Informatics Association*. v. 27, n. 7, July 2020.

CORVALÁN, Juan Gustavo. Administración Pública digital e inteligente: transformaciones en la era de la inteligencia artificial. *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, Curitiba, v. 8, n. 2, p. 26-66, maio/ago. 2017.

FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura. Administração pública digital: proposições para o aperfeiçoamento do Regime Jurídico Administrativo na sociedade da informação. Indaiatuba: Foco, 2020.

Como citar na referência:

PETHECHUST, E. A INCLUSÃO E EDUCAÇÃO COMO INSUMOS DA SAÚDE DIGITAL: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA CONECTE SUS. In: SAIKALI, Lucas Bossoni; ANDRADE, Giulia De Rossi; DOTTA, Alexandre Godoy. (Orgs.). *Direito Administrativo e Inovação: Crise e Solução - Caderno dos Resumos das Comunicações Científicas do XXXV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo*. ISBN 9786599527821, Curitiba: GRD Editora, 2021., p. 111–112, 2021. Disponível em: <https://journal.nuped.com.br/index.php/congressoibda/article/view/pethechust2021>. Acesso em: 14 out. 2021.

Downloads

Publicado

13.10.2021

Licença

Copyright (c) 2021 Evandro Pethechust

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).